

I MAGNIFICI DONI DI VITINA (VITIS VINIFERA)

AUTRICI

Giulia Mastellone, Arianna Marengo, Barbara Sgorbini, Patrizia Rubiolo, Cecilia Cagliero

Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco, Università degli Studi di Torino

giulia.mastellone@unito.it (autrice per corrispondenza)

SCUOLA

L'articolo è stato revisionato dagli studenti e dalle studentesse di prima elementare Istituto Comprensivo San Giorgio Canavese, plesso di San Giusto C.se (TO)

Mi presento: mi chiamo *Vitis vinifera* e so che può sembrarti buffo, ma è un po' come il tuo nome e cognome. La parola "*Vitis*" è il mio cognome e fa riferimento alla famiglia a cui appartengo. La mia è una famiglia molto allargata, ho infatti più di 70 fratelli e sorelle. "*Vinifera*" invece, è il mio nome che significa che sono l'unica che viene usata per produrre il vino, un particolare succo fruttato che bevono i grandi, perché alcolico. Hai capito chi sono? Esatto, sono proprio la vite, la pianta che produce l'uva, sicuramente avrai già assaggiato le mie bacche dolci. Non so se mi hai mai osservato in natura, per cui ti parlo un po' di me. Al contrario tuo, non ho gambe e piedi che mi permettano di camminare o correre, ma ho lunghe radici ben piantate nel terreno. Per questo, il luogo dove nasco sotto forma di semino, sarà la mia casa per tutta la vita. Non ho braccia e mani con cui afferrare oggetti, ma rami nodosi capaci di intrecciarsi saldi alle pareti o ai supporti intorno a me. Per procurarmi da mangiare mi basta la luce del sole, ma difendermi dai nemici o riprodurmi è molto difficile visto che non posso muovermi. Ma non disperare, abbiamo degli aiutanti che ci danno una mano. Si tratta di piccole molecole che noi piante siamo in grado di produrre e ad ognuna è affidato un compito preciso. C'è chi si occupa di attirare gli insetti, dipingendo i nostri fiori di colori sgargianti o chi rende amare le nostre foglie per tenere lontani gli animali che ne vanno ghiotti. Anche molti insetti, come le api, sono nostri grandi aiutanti; a loro affidiamo il nostro polline perché venga trasportato ad altre piante, permettendo di far nascere altri individui simili a noi. Questi nostri aiutanti sono molto altruisti, perché non sono indispensabili solo a noi, ma anche per voi esseri umani. Infatti, possono essere molto utili per curare alcune malattie. Ad esempio, io sono ricca di molecole chiamate "antiossidanti" che, non per vantarmi, ma sono tra le più importanti, perché migliorano in generale la vostra salute e possono essere usate all'interno di integratori alimentari o medicinali. Dato che queste molecole sono così fondamentali per la nostra sopravvivenza, ve le prestiamo con piacere ma a patto che ce le chiediate

con gentilezza. In passato, infatti, siamo state un po' maltrattate nei laboratori degli scienziati. Per fortuna, negli ultimi anni, sono stati inventati dei nuovi metodi per ottenere queste molecole, che rispettano di più l'ambiente. Come saprai, è importante aver cura di tutti gli esseri viventi, comprese noi piante e animali e anche la scienza sta facendo la propria parte per salvaguardare il nostro pianeta. Infatti, con questi nuovi metodi, è possibile consumare meno energia, produrre meno rifiuti o addirittura riciclarli. Quest'ultimo caso, mi riguarda da vicino. Infatti, a voi umani normalmente interessano solo i miei frutti, ma il resto (come foglie o tralci), lo tagliate via e lo buttate ad ogni stagione, lasciandomi tutta spoglia con qualche rametto qua e là. E come darvi torto! L'uva è sicuramente la mia parte più buona, ed è anche quella più ricca di quelle famose molecole "antiossidanti" di cui ti ho parlato. Recentemente però, qualcuno ha scoperto che anche le mie foglie e gli scarti della potatura sono preziosi, perché anche loro contengono queste sostanze positive per la vostra salute. Perciò, invece di accumularsi come rifiuti, posso essere riutilizzate! Ci sono tantissimi altri esempi di scarti che in realtà potrebbero rappresentare una risorsa preziosa per il contenuto di queste molecole "buone", come ad esempio la buccia delle patate o dei mirtilli. Spero che in futuro, l'unione di questi metodi sostenibili e l'utilizzo di scarti delle industrie alimentari e agricole possa rendere il nostro pianeta più pulito!

Glossario

Molecola: tutto ciò che ci circonda (oggetti, animali, piante, persone) è formato da piccolissime sostanze chimiche che si chiamano molecole.

Polline: piccolissimi granuli che vengono trasportati di fiore in fiore e servono per far nascere altri individui della stessa pianta.

Antiossidante: sostanze capaci di eliminare altre sostanze pericolose che danneggiano le nostre cellule e possono quindi causare malattie.

Integratore alimentare: prodotti che hanno al loro interno sostanze positive per la nostra salute.

Riciclare: riutilizzare un materiale che sarebbe destinato ad essere buttato o scartato.

Scarti: sostanze che vengono normalmente buttate ma che possono essere riutilizzate.